

TURKISTONNING ROSSIYA METROPOLIYASIGA AYLANTIRILISHI

Namangan Davlat Universiteti tarix fakulteti magistri

I bosqich talabasi

Xomidov Soxibjon Sobirjon o'g'li

Khomidov1198@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining XIX asrda Turkiston o'lkasiga (Samarqand, Kaspiyorti, Farg'ona viloyatlariga) aholini ko'chirish siyosati oqibatida yuz bergan o'zgarishlar va ayni vaqtdagi siyosiy va iqtisodiy jarayonlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona, Rossiya imperiyasi, ko'chirish siyosati, Turkiston, rusiyabon, Kaspiyorti, Samarqand, O'rta Osiyo, Marg'ilon, Russkoe selo. O'zbekistonning yangi tarixidagi tub yo'nalishlardan biri podsho Rossiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi va bu yerdagi hukmronligi bilan bog'liq murakkab tarixiy davrni xolisona yoritish hamda mustamlaka rejimining o'lka xalqlari ijtimoiy tuzumi va turmush tarziga o'tkazgan ko'p taraflama ta'siri masalasini tizimli o'rganishdir. Mazkur nuqtai nazardan qaraganda, Turkistonning tub xalqlari uchun mustamlakachilik davridagi ko'chiruvchilik amaliyotining salbiy oqibatlarini, uning mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy ahvolga, shuningdek, millatlararo munosabatlarga ta'sirini o'rganish muhimligi va zaruriyati, shubhasizdir. Kezi kelganda tarixiy haqiqatni ta'kidlash lozim, rus aholisining mustamlaka mamlakatlariga ko'chirish bo'yicha Rossiya imperiyasi 300 yillik katta tajribaga ega edi. U 1552 yilda Qozon, 1555 yil Sibir, 1556 yilda Astraxan xonliklari va boshqa o'lkalarni bosib olib, u yerlarga rus millatiga mansub bo'lgan aholini ko'chirishning har xil usullarini puxta egallab olgan edi. Binobarin, o'zbeklarning yangi davrdagi tarixi mustamlakachilik asorati ostida kechdi. O'zbeklar, O'rta Osiyolik boshqa xalqlar va qozoqlar bilan birga, XIX asrning 60-yillarida podsho

Rusiyasi tarafidan qurol vositasi ila bo'ysundirildi. Shu vaqtdan boshlab O'rta Osiyo va Qozog'iston, tom ma'nosi bilan, Rusiyaning mustamlakasiga aylantirildi. Dehqonchilik madaniyati rivojlangan bu boy o'lka Rusiyaning rivojlanib kelayotgan sanoati uchun xom ashyo manbaiga, qulay va mo'may foyda keltiruvchi bozoriga aylantirildi.

Samarqand viloyati hududiga Rossiya imperiyasidan ko'chirilgan aholini qabul qilish va taqsimlash tadbirlari 1886-yildan boshlangan. Bu yerda 1886-1898 yillarda imperiyaning g'arbiy va markaziy hududlaridan 716 ta oiladan iborat 3381 nafa aholi yashaydigan 10 ta rus posyolkasi tashkil etildi.

Samarqand viloyati **Xo'jand uyezdi** ko'chirilgan aholini joylashtirish bo'yicha o'ziga xos hudud hisoblanib, 1898- yilgacha bu yerda 9 ta rus posyolkalaritashkil etildi. 1886-yilda 4 ta Zaporojskiy, Nadejdenskiy, Romanovski va Sretenskiy posyolkalari tashkil etildi. 1892-yilda Nikolaevskiy, 1896- yilda Obetovanniy va Volinskiy I, 1897-YILDA Volinskiy II va Konnogvardevskiy posyolkalri tashkil etildi. Ularda 465 ta oiladan iborat 1986 nafar aholi joylashtirildi. 1899-yilda kattaqo'rg'on uyezdi hududida Fedorovski posyolkasi tashkil topdi. 1904- yilda Fedorovskiya 101 ta oiladan iborat 290 nafar aholi qayd etildi. 1900-yillarga kelib imperiya hukumatining Turkiston o'lkasida yangi sug'oriladigan yerlarni ko'paytirish va bu orqali rus aholisini ko'chirib joylashtirish masalasiga e'tibor berila boshlandi. Imperiya hukumati jumladan, Dehqonchilik va Davlat ishlari boshqarmasi hamda Sirdaryo ko'chirish boshqarmasi Mirzacho'l hududida sug'orish tadbirlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratadi. Bu masalada imperator Nikolay I nomidagi kanla qurilishi jadal amalga oshirilib , natijada hududda 45000 desyatina miqdorida sug'oriladigan yer maydoni o'zlashtirildi. 1905-yilda Rossiya imperiyasida bo'lib o'tgan inqilobdan so'ng, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat keskin tus ola boshlaydi. Tarixda "Stolipin agrar islohoti" nomi bilan mashhur bo'lgan yer islohotida Rossiya dehqonlar yer bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Mazkur muammolarning yechimi sifatida mustamlaka

etilgan yerlarda , jumladan Turkistonda rus aholisini ko'chirib joylashtirish mumkin bo'lgan hududlarni toppish va u yerlarga aholini joylashtirish edi.

Samarqand viloyatining Xo'jand uyezdida 1900-yilda Duxovskoy posyolkasi tashkil etilib, u yerga 10 ta oila ko'chirib keltirildi. Keyincjalik 1907-yilda imperator general gubernator N.N.Tevyashov tashabbusi bilan Spasskiy nomidagi yangi rus posyolkasi tashkil etilib , 1-avgustdan dastlabki 77 oila ko'chirib keltirildi va Duxovskoy hamda Spasskiy posyolkalarida "Duxovskoy qishloq uyushmasi" tashkil topadi. 1907-yilda bu yerdagi har bir oila uchun 10 desyatinadan sug'oriladigan yer ham beriladi. 1909-yil bahoridA Spasskiy posyolkasiga yana aholi ko'chirib keltiriladi, bu yerdago oilalar soni 244 taga yetadi shuningdek, Xo'jand uyezdining Mirzacho'l hududida 1906-yilda Nadejdenskiy posyolkasida su'goriladigan 1000 desyatina yer maydonida 110 ta o'zboshimchalik bilan iperiyaning turli guberniyalaridan ko'chib kelgan aholi joylashtirildi.

1909-yilda Samarqand viloyati xarbiy gubernatoriga Turkiston Dehqonchilik Davlat mulklari boshqarmasi tomonidan "Xo'jand uyezdining Akpanko'l hududiga o'zboshimchalik bilan ko'chib kelgan ahollini joylashtirish " to'g'risidagi hujjat jo'natildi. Xatda Farg'ona viloyatining Ijrar volosti Oq tepa ovilidan kelgan 30 ta rus dehqinlarini qabul qilish so'raladi. Shu yilning 9-aprelidan boshlab Mirzacho'lning sug'oriladigan hududlariga ijtimoiy nochor kambag'al aholi ko'chib kela boshladi. Kelib chiqishi imperiyaning bir qancha g'arbiy guberniyalaridan bo'lgan 104 ta oiladan iborat 400 nafar aholida bor-yo'g'i 2 ta ot va bir nechta qoramoli bore di holos. Ular buyum, anjomi va xatto, dehqonchilik qilish uchun kerakli uskunaga ham ega emas edi. "Lekin ularga o'z yerini ajratib berishga majbur bo'lgan mahalliy aholi o'zining 30000 qo'yi, 3000 qoramoli va 4000 oti oziqlanadigan kata yaylovlaridan ajralishiga to'g'ri kelar edi" , deb ta'kidlanadi xatda. Mazkur holat bo'yicha, ya'ni mahalliy aholi va o'zboshimchalik bilan ko'chib kelgan aholi o'rtasida yer taqsimoti muammosiga

mahalliy hukumat tomonidan yetarlicha e'tibor berilmadi. Bu ayni vaqtda barcha amaldorlar 1909-yilda Avliyo ota uyezdida Sirdaryo ko'chirish bo'limi statistic ma'lumotlarini o'rganayotgan Turkiston o'lkasida taftish olib borayotgan senator graf K. Palen bilan band bo'lganligi bilan izohlanadi. 1917-yilga kelib Samarqand viloyatining Mirzacho'l hududidagi yangi o'zlashtirilgan yerlarida 1250 ta oiladan iborat yana 8 ta yangi rus posyolkalari va 60 dan ortiq xutor(o'zi yakka ajralib turadigan yer uchastkasi yoki xovli-SH.R.)lar tashkil topadi. 1906 yilda Samarqand viloyati ma'muriyati Samarqand uyezdining Bulung'ur dashtida rus posyolkasini tashkil etish masalasi ko'tarilgan edi. Mazkur masala bo'yicha Samarqand uyezdi boshlig'i rahbarligida tuzilgan komissiya tomonidan Zarafshon daryosining Bulung'ur ariq va Oq ariq suv tomorqalari yaqindan posyolka tashkil etish ko'zda tutilgan edi. Sundan so'ng 1909 yilda kolonizatsiya (mustamlaka) fondidan 4500 desyatina yer maydoni Markaziy osiyo temir yo'l tarmog'ning "Rostovsevo" stansiyasining Toshkent yo'nalishi tarafidan ajratildi. Shundan 600 desyatina "Oq ariq" dan "Qora ariq" oralig'idan sug'oriladigan yer maydoni ajratildi. Xullas, Samarqand viloyati ma'muriyatining 1909-yil 11- avgustdagi ma'lumotiga ko'ra Bulung'ur dashtidagi "Rostovsevo" stantsiyasi atrofida "Mihaylovka" posyolkasi tashkil etilib, u yerga 40 ta oiladan iborat (aslida 200 ta oilaga mo'ljallangan) aholi joylashtirilib, har oilaga 30 yildan 3 desyatina sug'oriladigan yer maydonlari berildi.

1917-yilda Samarqand viloyati bo'yicha jami 20 ta rus posyolkalari tashkil etilib ularda 8500 nafar rus dehqonlari qayd etildi.

Kaspiyorti viloyati 1881-yilda tashkil etilgan bo'lib, 1899- yildan boshlab Turkiston o'lkasi tarkibiga kiritiladi. Bu paytda esa Kavkaz o'lkasi tarkibida bo'ladi. Kaspiyorti viloyati 5 ta Ashxabod, Krasnovodsk, Mang'ishloq, Marv va Tajan uyezdlaridan tarkib topgan.

Bu yerda rus posyolkalari ancha oldin, ya'ni XIX asrning 40-yillari oxirida tashkil topdi. Biroq, bu yerda tashqi muhit Turkistonning boshqa mintaqalariga

nisbatan keskin farq qilar edi, ko'chirilganlarga ajratilgan yerlarning asosiy qismi qumli lalmi yerlardan iborat, ko'chib kelganlarning sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanish imkoniyati cheklangan bo'lib, faqatgina ichimlik suvinigina toppish mumkin edi. shuning uchun ham tashkil etiladigan posyolkalar ko'proqq tog'oldi va voha hududlardan ajratilib, buloq korizlar orqali ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirish muki edi. shu sababli bo'lsa kerak, bu hududga imperiya hududlaridan ko'chib kelgan aholi orasida provaslav aholi ozchilikni tashkil etgan., qolganlari ham mahalliy muhitga moslasholmay qaytib ketgan. Bu es o'z navbatida mahalliy aholiga ma'qul bo'lgan. Kaspiyorti viloyatiga ko'chirilganlarning kelib chiqishi Kavkaz va Rossiyaning janubiy guberniyalaridan bo'lgan sektantlar edi, shuningdek, molokan, subotich, baptistlar va nemis kolonistlari hamda kam sonli mordva(fin-fugor xalqlari) vakillari ham kelib joylashgan edi. bu aholi vakillari provaslav aholi kabi imtiyozli huquqqa ega bo'lmaganligi sababli iqlimga moslashib, mahalliy aholi bilan yaxshi chiqishib ketishga majbur edi.

1887-yil 6-avgustida imperiya hukumati Murg'ob vohasida sug'oriladigan yangi yerlarni o'zlashtirish bo'yicha Kaspiyorti viloyatihududlarida paxtachilini qaytarishga qaratilgan farmonni e'lon qilgan edi, ammo, hudud tabiiy sharoitining murakkabligi, suv taqchilligi va tuproq unumdorligipastligi tufayli o'zlashtirish ishlari juda sekin amalga oshirildi. 1911-yilga kelib, bu yerda 25000 desyatina ekin maydonlari o'zlashtirildi. Mazkur yer maydonlarining o'zlashtirilishi imperiya hududlaridan ko'chib keluvchilar sonining oshishiga turtki bo'ldi.

Kaspiy dengizi sohillarida rus aholisining o'troqlashishi dastlab 1846-yilda Novo-Petrovsk keyinchalik Fort-Aleksandr, Fort-Shevchenko kabi harbiy istehkomlar tashkil qilingan. Aslida bu yerda dastlabki rus posyolkasi 1847- yilda tashkil etilib, Mang'ishloq uyezdida Nikolaevskiy deb nomlangan posyolkaga 258 ta oiladan iborat 1353 nafar aholi joylashtirilgan. Mazkur uyezdga 1876- yilda Dolgiy nomli 85 oilada 386 nafar aholidan iborat rus posyolkasi tashkil topdi. Ha

ikkalasi ham baliqchilik posyolkalri hisoblangan, 1902-yilda 4 ta oiladan iborat Zavorot va 1909-yilda 9 ta oiladan iborat Kulal posyolkasi tashkil topdi. 1911-yilga kelib Mang'ishloq posyolkasida jami 356 ta oilada 1804 nafar rus aholisi qayd etildi.

1899-yilda Marg'ilon uyezdida tashkil etilgan "Русское село" ning alohida tarixi mavjud. U yerda bir yil oldin may oyidagi Dukchi eshon qo'zg'olonifa ishtirok etgan 3 ta qishloq aholisi yerlari majburan musodara qilinib, I hududda yuqoridagi qishloq tashkil etildi. 200 ta oilada iborat rus aholisi joylashtirilib ularga paxtachilik bilan shug'ullanish uchun 1530 desyatina yer ajratildi. 1912-yilga kelib 28 ta posyolka va 200 ta xutorlar paydo bo'ldi. 1913- yilda ko'chirish ishlari muayyan tartibga keltirilib, 28 ta posyolka 58 ta xutorlarda 876 ta dehqon oilalari va 488 ta o'zboshimchalik bilan ko'chib kelganlar bilan birgalikda 1364 ta oila qayd etildi. 1914- yildagi Farg'ona viloyati xarbiy gubernatorining yillik hisobotida keltirilgan ma'lunotlarga ko'ra, imperiya hududidan o'zboshimchalik bilan kelgan shahar, qishloq va temiryo'l bekatlarida doimiy yashash manziliga ega bo'lmagan 1000 kishidan iborat aholi qayd etildi. Mazkur hisobotda imperiyaning Yevropa hududidagi guberniyalaridan o'zboshimchalik bilan ko'chib kelgan va doimiy yashash manziliga ega bo'lmaganlar uchun 29 ta posyolka va 29 ta xutorlar va 1915-yilda 10 dan ortiq posyolkalar tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zRMDA. 1-jang'arma. 16-ro'yxat. 2257-ish.
2. O'z MA. F. I-163, 1-ro'yxat, 9- yig'ma jildi
3. Кауфман А.А. Переселение и колонизация.
4. O'z MA. F. I-17, 1-ro'yxat, 2698- yig'ma jildi.
5. Фомиченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае в конце XIX-Начале XX в(социально-экономический аспект). –Ташкент. Фан. 1983.

6. Котюкова Т.В. Щдраина на особом положении...Туркестан в преддверии драмы. М. Роспен.-2016.
7. Аббдурахимова Н.А..Садикова А.С..Шамамбетов Б.Ш. Политические процессы в Туркестане. Нукус.1998.

